

MAMATQUL HAZRATQULOVNING 'KO'KKO'L' QISSASIDA IKKI XALQ DO'STLIGI VA UMUMINSONIY QADRIYATLARI TASVIRI

Alimqulova Ma'rifat Baxtiyorovna

ToshDO'TAU I bosqich tayanch doktoranti

E-mail: mb19941408@gmail.com

+998971202807

Annotatsiya: Maqolada o'zbek va ozarbayjon xalqlari o'rtasidagi tarixiy-madaniy yaqinlik hamda do'stona rishtalar Mamatqul Hazratqulovning "Ko'kko'l" qissasi asosida tahlil etilgan. Unda ikki xalq adabiy merosi, til va madaniyatdagi o'xshashliklari, shuningdek, insoniy qadriyatlari o'z badiiy ifodasini topgan. Qissaning bosh qahramonlari Botir, Jalil Jamolzoda va Gulginaxonimlar obrazida xalqlararo do'stlik, o'zaro mehr-oqibat va madaniy aloqalarning inson ruhiyatiga ta'siri masalalari tahlil qilingan. Asarda Alisher Navoiy, Fuzuliy, Samad Vurg'un kabi ulug' adiblarning ijodi, shuningdek, Ozarbayjonning milliy taomlari, urf-odatlari, mehmondo'stlik an'analari mahorat bilan tasvirlangani haqida ilmiy xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: madaniy yaqinlik, adabiy aloqalar, Alisher Navoiy, Muhammad Fuzuliy, Samad Vurg'un, milliy qadriyatlar, tasviriy san'at.

Annotation: In this article, the historical and cultural closeness as well as the bonds of friendship between the Uzbek and Azerbaijani peoples are analyzed based on Mamatkul Hazratkulov's novella "Ko'kko'l". It highlights the shared literary heritage, linguistic and cultural similarities, as well as universal human values that are artistically expressed in the work. Through the characters of Botir, Jalil Jamolzoda, and Gulginakhonim, the themes of interethnic friendship, mutual compassion, and the impact of cultural ties on the human spirit are vividly reflected. The novella skillfully depicts the creative legacy of great writers such as Alisher Navoi, Fuzuli, and Samad Vurgun, as well as Azerbaijan's national cuisine, traditions, and hospitality customs.

Keywords: Cultural closeness, literary relations, Alisher Navoi, Muhammad Fuzuli, Samad Vurghun, national values, fine arts.

O'zbek va Ozar xalqlarining tili, madaniyati, san'ati, qadriyatlari va urf-odatlari qadimdan bir o'zandan shakllanib kelgan. Yurtimizda Nizomiy Ganjaviy, Muhammad Fuzuliy asarlari qanchalik sevib o'qilsa, Ozarbayjonda ham hazrat Alisher Navoiy ijodiga munosabat bizni quvontiradigan holatda, albatta. Ikki qardosh xalqlarning

samimiy munosabati nafaqat, o'tmishda shakllanib bugun o'zining taraqqiyot cho'qqisiga yetmoqda. Buni biz ikki millatning madaniy aloqalarida ham ko'rishimiz mumkin: O'tgan yilning 13-sentabr kuni qadimiy Ganja shahrida Ozarbayjon Milliy ilmlar akademiyasi Nizomiy nomidagi adabiyot instituti va uning Ganja bo'limi, Ganja shahar hokimiyati va Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tomonidan «Turk dunyosining Ozarbayjon- O'zbekiston modeli» mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Konferensiya doirasida Ozarbayjon Milliy ilmlar akademiyasi Ganja bo'limida universitetimizning Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va madaniyati markazi ochildi. Markazning ochilish marosimida so'z olgan Nizomiy Ganjaviy markazi direktori Alimuxtor Muxtorov «O'zbekiston – Ozarbayjon, bir vujudagi ikki jon», deya davlatlarimiz o'rtasidagi samimiy muloqotlar abadiy bo'lishiga tilak bildirdi.

Bu ikki qardosh xalqlarning ana shunday samimiy rishtalarini tarannum etgan zamonaviy asarlar orasida serqirra ijodkor, taniqli jurnalist va iste'dodli dramaturg Mamatqul Hazratqulovning “Ko'kko'l” qissasini alohida e'tirof etish joiz. Asarda Ozarbayjon xalqi madaniyati, adabiyoti, tarixi, san'ati, qadriyatlari va tabiati badiiy tasvir vositalari orqali yuksak mahorat bilan yoritilgan. Bunda ijodkorning so'z ustaligini alohida ta'kidlash lozim. Zero, “Badiiy adabiyotda obraz yaratadigan asosiy va yagona vosita-so'zdir. Lekin badiiy adabiyotdagi so'z oddiy so'z emas, balki insondagi muayyan his-tuyg'uni, holat va harakatni, o'y-kechinmani o'zgalar qalbiga shuuriga ta'sir etadigan darajada ifodalaydigan so'zdir.” -deya ta'kidlagan edi adabiyotshunos [3:4.]

Qissaning bosh qahramoni Botir-kasbi taqozosi va dam olish niyatida Ozarbayjon hamda Sochiga yo'l oladi. Safar davomida u mashhur ozarbayjonlik rassom Jalil Jamolzoda va uning “qizi” Gulginaxonim bilan tanishadi. Asl voqealar ham aynan shu uchrashuvdan boshlanadi. Rassomning qizi Gulginaxonimga pinhona oshiq bo'lgan o'zbek jurnalisti Botir avvaliga tuyg'ularini qalbida yashirin saqlaydi. Adabiyot va she'riyatning oshuftasi bo'lgan Botir muallim Gulginaning ham bu sohadan yiroq emasligini ko'rib, bundan g'oyat quvonadi. Hatto ular o'z ona tillarida so'zlashsalar-da, farqni unchalik sezib bo'lmas edi. Buni Botirning quyidagi so'zlari yaqqol ifodalaydi: “O'zbek tili bilan ozarbayjon tilining farqi kam. Asli o'zagi bir-da. Bilasizmi, bir vaqtlar ozarbayjonlar Alisher Navoiyni, o'zbeklar Fuzuliyini tarjimasiz o'qishgan. Hozir ham Fuzuliy g'azallari bizda mashhur. Fuzuliy g'azallari bilan aytiladigan qancha qo'shiqlarimiz bor...”

Botirning Fuzuliy she'riyatidan namunalar o'qib berishi, Gulginaxonimning esa buyuk mutafakkirimiz Alisher Navoiy va atoqli shoirimiz Abdulla Oripov she'rlarini

jo'shqinlik bilan tilga olishi ikkala qahramonning ham adabiyotning chin ixlosmandlari ekanligini yaqqol namoyon etadi. Gulginaxonim ozar adabiyotining zabardast vakili Samad Vurg'unning mashhur g'azalidan parcha o'qir ekan, she'rning ohangi va mazmuni uning ruhiga shu qadar singib ketgandek edi, go'yo u butun borlig'i bilan ushbu she'rga aylangan kabi tuyulardi:

*Agar sendan tonar bo'lsam nasibam ohu zor o'lsin,
Bahorim qishga aylansin, chechaksiz bir diyor o'lsin...
Chamanzorim, bog'im-bog'cham, to'kilsin bari xor o'lsin,
Mazorim o't olib yonsin, bu ishqim oshkor o'lsin...*

Asarda Ozarbayjon xalqining qadimiy mehmondo'stligi bilan birga ularning urf-odatları, milliy qadriyatlari ham yorqin tasvirlanadi. Ayniqsa, dasturxon atrofidagi suhbatlarda milliy taomlarning o'rni alohida bo'rtib ko'rinadi. Xususan, yozuvchi Ozarbayjon milliy taomi — *kutab* haqida so'z yuritir ekan - uchburchak shaklida tugilib, ichiga qiyma solingan, so'ng uzun qilib o'raladigan bu taom ozarbayjon dasturxonining bezagi sanaladi. Muallif shu o'rinda o'zbeklarning milliy taomi - *g'ilmindini* eslab, ikki xalqning dasturxon madaniyatidagi yaqinlik va o'xshashliklarni qiyoslaydi. Har ikki taom ham shunchaki ovqat emas, balki avloddan avlodga o'tib kelayotgan qadriyat, oila davrasidagi iliqlik va insoniy yaqinlik timsoli sifatida talqin etiladi.

Jalil Jamolzoda o'z davrining va millatining iste'dodli va yetuk rassomlaridan biri edi. Uning aksar asarlarida Nizomiy, Bobak, Fuzuliy, Notavon, Nasimiy, Voqif, Vidodiy, Hojibekov kabi Ozarbayjonning buyuk siymolari o'ziga xos timsollarda gavdalanadi. Ayniqsa, rassomning mashhur "Ko'kko'l" asari san'at ixlosmandlari orasida alohida e'tirofga sazovor bo'lgan. Bu asarda rassomning sobiq turmush o'rtog'i - Madinaxonim siymosi ham aks etib, surat uning butun hayot olamini, qalbidagi armon va orzularini o'zida mujassam etgan edi.

Qissada Ozarbayjon tabiati va nabototi jonli tasvirlarda ifodalangan bo'lib, birgina Ko'kko'lning betakror manzarasi ham bunga yorqin misol bo'ladi. Shu o'rinda yozuvchi ko'lning paydo bo'lishi haqida xalq orasida saqlanib kelgan rivoyatni ham keltiradi. Unga ko'ra, XII asrda ro'y bergan qattiq zilzila natijasida tog'lar bag'rida yettita ko'l vujudga kelgan ekan. Ana shu yettitadan eng kattasi, eng ko'rkamlisi va go'yoki qiroli hisoblangan Ko'kko'lning chuqurligi yuz metrgacha yetadi. Rivoyatning eng e'tiborga molik jihati shundaki, o'sha mash'um zilzila kechasi buyuk mutafakkir va shoir Nizomiy Ganjaviy dunyoga kelgan emish. Botir bu hikmatli rivoyatdan katta ramziy ma'no ko'radi: "Biri odamlarga obi-hayot bersa, ikkinchisi ma'naviy oziq

baxsh etadi. Biri ko'lar qiroli, ikkinchisi she'riyat qiroli. Ikkalasining ham umri boqiy, asrlar davomida xalq xizmatida..."

Mezbonlar aziz mehmon - Botir muallimni butun shahar bo'ylab sayohat qildirar ekan, uni faqat tarixiy maskanlar bilangina emas, balki adabiyot va san'at bilan sug'orilgan muqaddas joylar bilan ham tanishtirishadi. Safar davomida ular Botirni nafaqat o'zbeklar, balki ozarbayjonliklar uchun ham birdek qadrli bo'lgan adib — Maqsud Shayxzoda tavallud topgan diyor, Qozox o'lkasiga ham olib borishadi. Bu yurt qadimdan ma'rifat nuri bilan yoritilgan maskan bo'lib, unda nafaqat Shayxzoda, balki Ozarbayjon adabiyotining ulug' shoiri Samad Vurg'un ham dunyoga kelgan edi. Shu bois bu zaminga qadam ranjida qilish har bir adabiyot ixlosmandi uchun alohida hayajon va ruhiy zavq bag'ishlaydi.

Shuningdek, asarda yurtimizga tashrif buyurgan ozarbayjonlik muharrir Ashrafning gazeta faoliyatiga doir yumushlari va bu borada duch kelgan sarsongarliklari tasvirlanadi. U dastlab yurtimiz haqida salbiy xulosaga kelib, o'z qalbida og'ir hissiyotlar bilan yuradi. Biroq ayni shu pallada Botirning unga ko'rsatgan samimiy yordami va insoniy himmati tufayli Ashrafning bir millat haqidagi tasavvurlari butkul o'zgaradi. Yozuvchi bu holatni yuksak ta'riflar ila tasvirlab, Botirning xarakterini umuminsoniy qadriyatlar va chuqur ma'noli jumlar orqali ochib beradi: "Bir odamning nozik didi, yuksak madaniyati bilan bir xalq haqida yaxshi tasavvur qolishi yoxud, aksincha, bir farosatsiz tufayli butun xalq nomiga dog' tushishi mumkin". Bu tasvirlar orqali yozuvchi insoniylikning eng go'zal fazilatlarini yoritib beradi va millatlararo do'stlikning naqadar muhim ekanini qalbgaga yaqin, samimiy ohangda ifodalaydi.

Mamatqul Hazratqulovning "Ko'kko'l" qissasi o'zining badiiy jozibasi bilan o'quvchini jalb qilish bilan birga, yozuvchining ijodiy konsepsiyasi va mahoratini ham yorqin namoyon etadi. Asarda obraz yaratishdagi yuksak mahorat, badiiy til unsurlaridan o'rinli va mohirona foydalanish, shuningdek, boshqa millatning tili, madaniyati va san'atini chuqur bilishi uning ijodiy olamini yanada boyitib, uni o'ziga xos ijodkor sifatida ajratib ko'rsatadi. "Zero, adabiyotning asosi bo'lgan obraz va poetik tafakkur, portret va xarakter, ijodiy uslub va badiiy til – barchasi ijodkor tutumini ifodalaydi". [1.]

Muallif shuningdek, qissada nafaqat qahramonlar xarakterini chuqur ochib beradi, balki ularning ichki dunyosini, ruhiy kechinmalarini ham poetik va ta'sirchan uslubda tasvirlaydi. Bu esa Hazratqulov ijodining o'ziga xosligi va badiiy mahoratini yana bir bor tasdiqlaydi. Ayniqsa, asarda milliylik va umuminsoniy qadriyatlarining uzviy uyg'unligi, yozuvchining turli madaniyatlar va san'at yutuqlaridan xabardorligi

ham asarga betakror rang-baranglik baxsh etib, uni yanada boy va mazmunli qilgan. Natijada asar kitobxonlarga nafaqat ruhiy zavq bag'ishlaydi, balki ular uchun bebaho bilim va ma'naviy ozuqa manbai bo'lib ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jabborov N. Adabiyot-oliy yoxud Erkin A'zamning ijod tutumi. /Jamiyat, 2025-yil, 7-avgust, 31-soni.
2. Ҳазратқулов М. Гладиолус– Тошкент: ADABIYOT, 2022. – 496 б.
3. Саримсоқов Б Бадийлик асослари ва мезонлари – Тошкент: Bookmany print, 2022. - 252 б.